

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
MB-R-POIR-E2.1-07.11.2019

Autor raportu:	Projekt	Data sporządzenia:
Maciej Łukawski	POIR.01.01.01-00-0107/18-00	07 listopada 2019
Cel badania		
Opracowanie procedury przygotowania pulpy do wytwarzania naczyń i opakowań z surowców roślinnych zapewniającej powtarzalność przygotowania i jednorodność w obrębie serii.		

1. Opis przeprowadzonych badań

1.1. Wstęp

Opracowanie procedury przygotowania pulpy zapewniającej jednorodność materiału do testów procesu produkcyjnego stanowi podstawę dalszych prac badawczych nad optymalizacją składu pulpy do wytwarzania naczyń i opakowań, ponieważ eliminuje zmienność wyników procesu spowodowaną różnicami w składzie materiału używanego do produkcji. W trakcie testów na stanowisku prototypowym w etapie I projektu zauważono istotny wpływ składu i jednorodności pulpy na przebieg procesu. Właściwe mieszanie składników prowadzi do zwiększenia powtarzalności procesu oraz umożliwia jego bezobsługowy przebieg. Ze względu na zastosowanie w procesie wytwarzania grzania rezystancyjnego, duże różnice w przewodnictwie pulpy spowodowane niejednorodnym rozkładem składników powodują powstawanie lokalnych przebiegów. Przebiegia te prowadzą do powstania mostków elektrycznych, które powodują nierównomierny rozkład energii w objętości pulpy, a w skrajnych przypadkach do zwęglenia próbki w obszarze mostka, w wyniku skupienia całej dostarczanej w procesie energii na niewielkim obszarze, o mniejszym oporze elektrycznym.

Opracowano metodykę przygotowania pulpy, konieczną do zapewnienia powtarzalności pomiędzy testowanymi seriami, oraz jednorodności rozkładu składników mieszaniny. Weryfikację opracowanej metodyki przeprowadzono za pomocą testów wilgotności i przewodnictwa losowo pobranych próbek pulpy, w ramach pojedynczej serii i pomiędzy seriami.

Ze względu na rodzaj dodatków stosowanych do modyfikacji właściwości mechanicznych i odporności na przesiąkanie, oraz nasiąkliwość wyrobu gotowego, wyodrębniono trzy główne kategorie dla stosowanych produktów pochodzenia roślinnego (oraz w niektórych przypadkach zwierzęcego):

- stałe (włókna roślin, rozdrobnione nasiona),
- rozpuszczalne w wodzie (polisacharydy, białka hydrofilowe),
- nierozpuszczalne w wodzie (skrobia, białka hydrofobowe, fosfolipidy, woski).

Dla każdej z powyższych grup dodatków konieczne było ustalenie właściwej metody wprowadzania do pulpy, zapewniającej ich jednorodne rozproszczenie w całej objętości.

1.2. Przeprowadzone badania

1.2.1 Mieszanie składników podstawowych

Mieszaną podstawową w prowadzonych pracach badawczych jest mieszanina otrąb pszennych z wodą i skrobią ziemniaczaną lub kukurydzianą, w proporcjach wagowych 2:1:0.72, gdzie proporcje oznaczają kolejno: niefrakcjonowane otręby pszenne, woda, skrobia ziemniaczana lub kukurydziana. Zaproponowano 3 protokoły

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 WrocławNIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia GóraNIP 6112610913
REGON 22245434+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

mieszania składników pulpy, których skuteczność oceniono w testach homogeniczności oraz wytwarzania produktów końcowych procesu. W tabeli 1.1 zestawiono podsumowanie analizowanych protokołów przygotowania próbek.

Tabela 1.1: Protokoły przygotowania pulpy do wytwarzania naczyń analizowane w celu określenia jednorodności rozprowadzenia składników mieszaniny w objętości.

Numer kroku	Opis czynności		
	Protokół 1	Protokół 2	Protokół 3
1	Przeniesienie zważonej masy otrąb pszennych do mieszalnika	Przeniesienie zważonej masy otrąb pszennych do mieszalnika	Przeniesienie zważonej masy skrobi do zważonej masy wody
2	Przeniesienie zważonej masy skrobi do mieszalnika	Dodawanie zważonej masy wody w trakcie mieszania do otrąb pszennych	Mieszanie skrobi w wodzie do całkowitego zdyspergowania
3	Mieszanie składników suchych	Dodawanie zważonej masy skrobi do mieszalnika w trakcie mieszania wilgotnej masy otrąb pszennych	Przeniesienie zważonej masy otrąb do pustego mieszalnika
4	Dodawanie zważonej masy wody w trakcie mieszania do składników suchych	Mieszanie wszystkich składników do uzyskania jednorodnej masy (w ocenie organoleptycznej)	Dodawanie zawiesiny skrobi w wodzie podczas mieszania
5	Mieszanie wszystkich składników do uzyskania jednorodnej masy (w ocenie organoleptycznej)		

1.2.2 Pomiar wybranych parametrów pulpy

Najistotniejszymi parametrami pulpy z perspektywy przeprowadzonego procesu jest wilgotność pulpy i przewodnictwo elektryczne. Parametry te z jednej strony w istotny sposób wpływają na przebieg procesu, z drugiej natomiast umożliwiają skuteczną ocenę rozprowadzenia wody oraz dodatków sypkich w objętości pulpy. Pomiar wilgotności próbek pobranych losowo z objętości pulpy bezpośrednio odzwierciedla uwodnienie/nasączenie składników suchych. Pomiar przewodnictwa elektrycznego po rozcieńczeniu próbki pozwala na porównanie zawartości składników wpływających na przewodnictwo roztworu, co pośrednio odzwierciedla skład pobranej próbki. Procedury pomiarowe oraz zastosowana aparatura opisane zostały szczegółowo w kolejnych akapitach.

1.2.3 Wilgotność

Do pomiaru wilgotności wykorzystano metodę pomiaru utraty masy po suszeniu. Pomiaru wykonano na urządzeniu Radwag MA50.R. Po przygotowaniu pulpy pobierano 10 losowych próbek z objętości, każda o masie ok 3-5g (preferencyjna masa próbki analizowanej w wykorzystywanym urządzeniu). Dla każdej z próbek zmierzono wilgotność susząc je w temperaturze 130 stopni Celsjusza przez czas potrzebny do ustania zmian masy według protokołu zdefiniowanego przez urządzenie. Wykonano również analizę powtarzalności pomiaru na podstawie próbki ok. 20g pulpy pobranej z jednego miejsca w objętości, podzielonej następnie na 5 próbek o masie ok. 4g.

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

1.2.4 Przewodnictwo elektryczne

Do pomiaru przewodnictwa elektrycznego opracowano metodę polegającą na rozcieńczeniu składników pulpy w określonej ilości wody destylowanej do uzyskania zawiesiny, a następnie pomiar rozpuszczonych w wodzie składników wpływających na przewodnictwo elektryczne roztworu. Do pomiarów przewodnictwa wykorzystano zanurzeniowy konduktometr ELMETRON CC-105 z wbudowanym czujnikiem temperatury.

Na etapie opracowania metody pomiarowej wyznaczono powtarzalność i dokładność metody, przygotowując próbki o precyzyjnie określonej zawartości składników mieszaniny, oraz dobierając odpowiednią ilość wody do przygotowania zawiesiny pulpy. Do testów powtarzalności przygotowano odważone ilości składników pulpy, które następnie rozcieńczono wodą destylowaną, bez wstępnego mieszania. Odpowiednią ilość pulpy oraz masę wody do rozcieńczenia dobrano w taki sposób, aby jednocześnie zapewnić całkowite rozpuszczenie składników, oraz rejestrowaną wartość przewodnictwa w zakresie liniowym odpowiedzi konduktometru, t.j. 0-100 mS/cm.

2. Wyniki, podsumowanie

2.1. Ocena wizualna pulpy po przygotowaniu

Na ilustracji 2.1.1 przedstawiono reprezentatywne przykłady pulpy powstałej z mieszania analizowanych składników według proponowanych protokołów.

Ilustracja 2.1.1: Pulpa z podstawowych składników mieszanki przygotowana według trzech proponowanych protokołów – kolejno od lewej.

2.2. Wyniki pomiarów wilgotności

W tabelach 2.2.1 i 2.2.2 zebrano wyniki pomiarów wilgotności w próbkach. Na wykresie 2.2.1 zestawiono wyniki pomiarów wilgotności pulpy ze składu podstawowego w obrębie pojedynczej próbki (powtarzalność analizy), natomiast na wykresie 2.2.2 zestawiono wyniki pomiarów wilgotności pulpy w obrębie serii (powtarzalność mieszania składników).

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

Tabela 2.2.1: Wyniki pomiarów wilgotności w obrębie pojedynczej próbki (powtarzalność analizy).

numer próbki	protokół 1	protokół 2	protokół 3
1	33.091	31.494	31.021
2	30.936	31.141	29.12
3	31.699	31.234	31.874
4	33.701	33.642	29.509
5	29.196	29.653	30.864
6	29.564	32.039	32.053
7	33.854	33.297	29.493
8	33.331	33.841	32.702
9	33.053	33.332	30.622
10	33.003	31.184	28.012
AVG	32.143	32.086	30.527
STDEV	1.707	1.383	1.478
%STDEV	5.310	4.312	4.840

Tabela 2.2.2: Wyniki pomiarów wilgotności w obrębie objętości przygotowanej pulpy (powtarzalność mieszania składników).

numer próbki	protokół 1	protokół 2	protokół 3
1	35.741	33.898	24.466
2	30.742	30.582	27.445
3	33.416	32.815	35.954
4	27.301	33.930	31.608
5	25.270	31.621	35.435
6	31.264	33.869	36.374
7	35.798	33.039	29.715
8	28.552	32.025	34.141
9	36.523	33.383	24.855
10	34.624	30.184	36.416
AVG	31.923	32.535	31.641
STDEV	3.931	1.377	4.753
%STDEV	12.315	4.233	15.021

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

Wykres 2.2.1: Powtarzalność analizy wilgotności próbki w trzech protokołach przygotowania.

Wykres 2.2.2: Powtarzalność przygotowania próbki na podstawie analizy wilgotności w trzech protokołach przygotowania.

MBRANES

MBRANES Sp.zo.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

2.3. Wyniki pomiarów przewodnictwa

Przewodnictwo rozpuszczalnych w wodzie składników mieszaniny zostało zmierzone według protokołu opracowanego na potrzeby eksperymentu. W tabeli 2.3.1 zestawiono wyniki pomiarów przewodnictwa w badanych próbkach przygotowanych według wybranych protokołów. Na wykresie 2.3.1 przedstawiono graficzną reprezentację uzyskanych wartości.

Tabela 2.3.1: Wyniki pomiarów przewodnictwa w próbkach przygotowanych według wybranych protokołów.

numer próbki	protokół 1	protokół 2	protokół 3
1	75.86	82.43	72.68
2	88.25	83.20	93.21
3	93.58	83.77	66.62
4	52.44	77.84	71.94
5	55.37	79.90	77.02
6	56.18	75.96	78.61
7	89.03	80.50	73.40
8	86.80	79.21	61.02
9	63.33	82.06	94.19
10	81.34	84.24	67.25
AVG	74.22	80.91	75.60
STDEV	15.90	2.71	10.83
%STDEV	21.43	3.35	14.33

Wykres 2.3.1: Powtarzalność przygotowania próbki na podstawie analizy przewodnictwa roztworu po sporządzeniu zawiesiny ze składników pulpy dla trzech protokołów przygotowania pulpy.

3. Wnioski, zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych badań wybrano procedurę przygotowania pulpy umożliwiającą mieszanie składników pochodzących z trzech zdefiniowanych grup.

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL

3.1. Procedura przygotowania mieszanki podstawowej oraz zawierającej składniki w formie proszku, nierozpuszczalne w wodzie

Mieszankę podstawową, t.j. pulpę przygotowaną z otrąb pszennych, skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej i wody, należy przygotowywać zgodnie z protokołem drugim. Dokładne wymieszanie otrąb z wodą a następnie dodawanie skrobi w trakcie mieszania umożliwia równomierne rozproszczenie skrobi w objętości pulpy. W wyniku mieszania składników pulpy sypka, nierozpuszczalna w wodzie skrobia pokrywa wilgotne otręby jednorodną warstwą. Powstały w ten sposób granulaty jest jednorodny i umożliwia powtarzalną realizację procesu wytwarzania naczyń.

3.2. Procedura przygotowania mieszanki zawierającej składniki rozpuszczalne w wodzie

Wprowadzenie składników rozpuszczalnych w wodzie należy zrealizować poprzez rozpuszczenie w wodzie dodawanej do suchych otrąb, przed dodatkiem skrobi i innych składników sypkich nierozpuszczalnych w wodzie. W ten sposób minimalizuje się różnice w stężeniu substancji rozpuszczalnej w wodzie wynikającą z lokalnych różnic wilgotności na etapie mieszania wody i otrąb. Wprowadzając do mieszaniny wodę z rozpuszczonymi dodatkami należy zapewnić możliwie jak najszybsze mieszanie, poprzez zwiększenie obrotów mieszadła powyżej 96 RPM.

3.3. Procedura przygotowania mieszanki zawierającej składniki nierozpuszczalne w wodzie, niebędące w formie sypkiej

Dla substancji hydrofobowych lub amfifilowych, takich jak niektóre białka, fosfolipidy, tłuszcze i woski konieczne jest zastosowanie medium pośredniego umożliwiającego jednorodną dyspersję substancji w objętości pulpy. Jako medium pośrednie do przeprowadzenia badań wybrano glicerynę lub glikol propylenowy. Procedura wprowadzenia mieszanki w.w. składników do pulpy polega na ich rozpuszczeniu w wybranym medium pośrednim, a następnie wymieszaniu tak przygotowanego roztworu z wodą. Powstałą w ten sposób emulsję należy następnie dodać w trakcie mieszania do suchych otrąb, lub innych badanych składników suchych pulpy, przed dodaniem skrobi.

MBRANES

MBRANES Sp. z o.o.

Ożynowa 34
53-009 Wrocław

NIP 8992865522
KRS 0000794410

DAWNIEJ:

MBRANES Maciej Łukawski

Na Skątkach 6/7
58-500 Jelenia Góra

NIP 6112610913
REGON 22245434

+ 48 535 911 888
office@mbranes.pl

WWW.MBRANES.PL